

Mémoire de Master M1 d'éthique médicale

Réseaux sociaux et intérêt pour la chirurgie esthétique

Paris, le 12 septembre 2022

Auteur : Mohamed Boumaiza

Réfèrent : Pierre-Emmanuel Brugeron

Remerciements

Je tiens tout d'abord à remercier toute l'équipe pédagogique du Master M1 d'Ethique médicale, pour m'avoir enseigné toutes les notions théoriques nécessaires à la réussite de cette dissertation.

Je tiens à remercier monsieur Pierre-Emmanuel Brugeron, pour m'avoir encadré, pour sa disponibilité et ses conseils avisés pour la rédaction de ce rapport.

Résumé

Avec l'avènement de réseaux sociaux, la chirurgie esthétique est confrontée à une crise d'identité. Apparemment, l'époque où l'on comptait sur les diplômes et les compétences des chirurgiens est révolue. Nous sommes maintenant au milieu d'un changement dans l'état d'esprit et la conscience sociale, et il n'y a aucun doute que les réseaux sociaux sont là pour rester.

La demande croissante d'actes de chirurgie esthétique est un phénomène de société qui s'explique :

- par le besoin d'améliorer son image sociale ;
- par les progrès et la qualité technique des actes chirurgicaux ;
- par un battage médiatique de plus en plus important ;

Les patients utilisent de plus en plus les réseaux sociaux pour se renseigner et pour la prise de décision concernant la chirurgie. De même, les chirurgiens deviennent plus présents sur ses plateformes pour attirer de nouveaux patients dans un marché de plus en plus concurrentiel et promouvoir leurs pratiques et services. Une grande importance est donnée à la publicité et le marketing électronique.

Les réseaux sociaux continueront d'évoluer et généreront certainement de nouveaux défis. Les chirurgiens plasticiens confirmés sont dans l'obligation de suivre cette évolution et l'obligation de maintenir une conduite éthique et professionnelle. Ils ne doivent jamais oublier que leur acte reste un acte médical qui doit déboucher sur une amélioration du confort physique et psychologique de son patient.

Le confinement et la crise sanitaire ont eu aussi un effet révélateur. En effet, pendant les confinements successifs, nous avons été d'avantage confrontés à notre propre image.

Avec les réseaux sociaux, le plasticien a vu sa pratique s'épanouir. Il s'agit d'un puissant outil pour promouvoir sa carrière et a, sans aucun doute, changé la façon avec laquelle il dialogue avec ses patients mais les réseaux sociaux ne sont pas sans risque significatif. Ils peuvent présenter de sérieux défis professionnels, juridiques et éthiques pour le chirurgien.

Dans la société litigieuse d'aujourd'hui, le maintien de normes élevées dans la pratique quotidienne avec une formation continue et la documentation appropriée de chaque procédure sont suffisants pour la défense du chirurgien plasticien en cas de litige.

Afin de fournir des informations précises sur les procédures chirurgicales et rester professionnel, il est impératif que les chirurgiens s'adaptent à l'évolution et aux tendances culturelles de la société tout en exerçant un strict discernement sur le contenu de leurs publications sur les réseaux sociaux. Il est impératif que les informations fournies sur les réseaux sociaux ne doivent jamais substituer à une vraie consultation au cabinet. Aussi, obtenir le consentement éclairé pour l'utilisation d'images ou de vidéos du patient sur les réseaux sociaux est indispensable.

Les sociétés savantes recommandent d'utiliser les quatre principes de l'éthique médicale pour la publication des photos et vidéos sur les réseaux sociaux : ils suggèrent de respecter les normes de professionnalisme, obtenir un consentement écrit, informer les patients qu'ils ont le droit de refuser et éventuellement d'engager un vidéaste indépendant.

Sommaire

Résumé	3
Première partie : Chirurgie esthétique et société	6
Qu'est-ce que la chirurgie esthétique ?	7
Histoire et évolution de la beauté	8
Histoire et évolution de la chirurgie esthétique.....	9
Chirurgie esthétique et société contemporaine.....	10
Deuxième partie : Chirurgie esthétique et réseaux sociaux	11
Influence des réseaux sociaux sur les patients.....	12
Réseaux sociaux et jeune patientèle	13
Filtres, selfies et image du corps	14
Crise sanitaire, télétravail et image du soi	15
Rôle de la télé réalité et des célébrités	17
Chirurgiens esthétiques et réseaux sociaux	17
Achat des abonnements sur les réseaux sociaux.....	19
Conflit entre praticiens en chirurgie esthétique	20
Troisième partie : Chirurgie esthétique et aspects déontologiques et juridiques	21
Question de la première consultation.....	22
Question de l'information et du consentement.....	24
Question des photos et vidéos publiées sur les réseaux sociaux.....	26
Question du professionnalisme VS « Médecine de commerce ».....	28
Question de la publicité sur les réseaux sociaux	30
Restrictions juridiques de la publicité	31
Restrictions déontologiques de la publicité	32
Cadre législatif de l'exercice de la chirurgie esthétique.....	33
Quatrième partie : Chirurgie esthétique et principes éthiques	34
Principe de l'autonomie.....	35
Principes de bienfaisance et de non-malfaisance.....	36
Principe de justice.....	37
Références	38

Première partie : Chirurgie esthétique et société

Qu'est-ce que la chirurgie esthétique ?

Le terme « esthétique » est d'origine grecque et cela désigne toutes les branches de la sculpture et les imitations du corps humain. La chirurgie esthétique englobe les actes pour améliorer des parties du corps saines qui ne représentent pas un problème fonctionnel ou vital pour le patient mais plutôt un retentissement sur sa vie psychologique [1]. Ces éléments peuvent être sources de complexes et de manque de confiance en soi. L'opération envisagée se fera à la demande du patient et non à la suite d'une décision d'un professionnel ; tout en restant dans le contexte du possible de l'harmonie globale de la silhouette du corps et du visage.

Il s'agit d'une branche de la chirurgie plastique et reconstructive. Cette dernière englobe tous les actes de réparation et de reconstruction. Elle intervient à la suite de malformations, d'accidents de la vie ou à la suite de maladies comme le cancer. Son objectif est de faire au mieux pour retrouver une certaine normalité, la recherche du beau étant secondaire.

« Nous voulons être beaux parce que nous voulons être meilleurs. La chirurgie esthétique est la dernière idéologie qui nous reste »

(Frédéric Beigbeder)

En plein essor dans une société actuelle où l'apparence prime, la chirurgie esthétique vise à restaurer l'estime de soi. Elle répond à la liberté de chacun de disposer de son corps et de sa propre image. Ces indications peuvent être liées aux effets du vieillissement, d'une grossesse et aux imperfections de naissance ou accidentelles survenues au cours de la vie. Affinement d'une silhouette, liposuction du ventre ou des jambes, chirurgie des seins ou de l'abdomen, correction du nez, lifting, chirurgie intime... : les motifs de recours à la chirurgie esthétique dépendent de chacun. Elle est fondée plutôt sur l'appréciation individuelle du caractère esthétique ou inesthétique de certaines parties du corps.

Histoire et évolution de la beauté

Dans l'antiquité, la beauté a été définie comme une pensée philosophique. Ensuite, elle s'est tournée vers le divin, pour incarner la morale chrétienne. Puis, la beauté a été mise en équation, avec le nombre d'or, ce qui lui a donné une allure mystique. Par la suite, la beauté est devenue une affaire individuelle et sociale, durant l'ère industrielle, pour prendre un nouvel essor avec le développement du cinéma, puis celui de la presse fashion [2].

La beauté physique est collective ; déterminée par des normes qui évoluent selon l'époque et la culture de la région et qui doivent être respectées par les individus s'ils veulent être considérés comme beaux [3]. Ainsi, la beauté devient un indice de bonne santé physique et psychique, ce qui permet de lutter contre l'exclusion sociale [1,2]. En effet, une personne peut être déterminée belle ou pas, en fonction de son apparence et de l'époque où elle vit.

L'évolution de la beauté n'est pas un fait nouveau. Son caractère subjectif a amené l'être humain à la création et l'évolution de canons de la beauté au fil des siècles. Par conséquent, elle est en perpétuelle évolution : changement des codes, déplacement du regard, modifications du discours sur la beauté, importance de l'image via l'art puis les photos. Avec le temps, la beauté est devenue un véritable pouvoir d'expression, de séduction et un signe d'ascension sociale.

La beauté est un langage parlé par tous les individus, de tous les peuples, de toutes les nationalités, de tous les continents, de toutes les époques, et ce, depuis que l'Homme s'est regroupé en société humaine. Donc, il n'existe pas une beauté unique, universalisable, mais des beautés individuelles, métissées, parfois intemporelles, relatives aux sociétés et aux époques, réunissant toutes les émotions propres à chaque être humain : la beauté est transgénérationnelle, transculturelle et transcontinentale [2,3]. A l'avenir, nous pourrions bien laisser derrière nous les vieux canons esthétiques pour entrer dans l'âge de la beauté singulière.

Ainsi, le rôle du chirurgien esthétique n'est pas dans le jugement du beau, ni même de réparer les méfaits du temps, mais bel et bien d'accompagner son patient dans sa propre expérience esthétique.

En effet, Il définit avec le patient une beauté personnalisée corrélée aux données esthétiques actuelles de la société.

Aujourd'hui, il est difficile de prendre un journal ou un magazine ou allumer la télévision sans qu'on nous rappelle, à chaque instant, que notre société est une culture de jeunesse et de beauté.

Histoire et évolution de la chirurgie esthétique

Depuis l'époque gréco-romaine, la chirurgie esthétique a connu une évolution grâce aux connaissances approfondies de ces peuples sur la reconstitution osseuse et la circulation du sang. Elle verra, véritablement, le jour après la première guerre mondiale avec les gueules cassées des soldats. Une spécialité qui est la chirurgie maxillo faciale est, alors, née. Depuis, les chirurgiens ne cessent d'améliorer les techniques et les procédures chirurgicales pour aboutir à la chirurgie esthétique qu'on connaît aujourd'hui. Depuis les années 80, les besoins d'éliminer les formes disgracieuses et d'améliorer jusqu'à la perfection notre enveloppe extérieure, ont accéléré le développement de cette spécialité [2]. Derrière cette demande d'embellissement peut se cacher des troubles de l'estime de soi. Ainsi, d'excellents résultats esthétiques n'entraînent pas forcément une amélioration psychologique voire des déceptions. De ce fait, un bilan psychologique s'avère nécessaire afin de déterminer le profil du patient et les motivations de sa demande afin de l'accompagner au mieux dans son expérience esthétique.

De nos jours, la chirurgie esthétique est en pleine expansion et a dépassé le stade d'être un privilège exclusif des riches et célèbres. Plusieurs facteurs se sont conjugués pour favoriser cette évolution :

- Amélioration des conditions socio-économiques ;
- Changement culturel des normes et mondialisation ;
- Exposition aux cultures occidentales à travers les médias et les voyages fréquents ;
- Etc.

Chirurgie esthétique et société contemporaine

Aujourd'hui, l'envie de nouveautés est plus forte que jamais, et le secteur de la beauté est très sollicité. Tout le monde est en quête d'esthétique, cherchant à joindre l'utile à l'agréable, dans une société à l'atmosphère stressante. Beaucoup de patients demandent des consultations dans le but de corriger ou améliorer une partie inesthétique du corps mais aussi pour lutter contre les effets du vieillissement. Leur demande est, en général, motivée par le désir d'être beau et attirant [3]. La demande du patient est sa seule justification, ce qui impose au chirurgien une bonne relation médecin-patient basée sur la bienveillance mais surtout l'objectivité par rapport aux solutions proposées et aux attentes du patients. Malheureusement, la pratique de cette chirurgie ne répond pas toujours aux règles déontologiques et éthiques fixées par les sociétés savantes de la chirurgie plastique et esthétique [4].

Un autre phénomène récent, il s'agit des jeunes qui deviennent très intéressés par ces procédures par effet de mode. En effet, la chirurgie esthétique est moins couteuse aujourd'hui, encourageant ainsi, une partie des jeunes à franchir le pas.

La croissance de la demande de chirurgie esthétique a entraîné l'augmentation de la demande des procédures chirurgicales, sous anesthésie locale, en cabinet. En effet, cette popularité est le fruit de l'amélioration des techniques chirurgicales, de l'anesthésie locale et des analgésiques qui sont de plus en plus puissants. Il est vrai que ces procédures en cabinet présentent de nombreux avantages et sont encadrées par des règles bien précises, en revanche, elles restent moins règlementées qu'en milieu hospitalier. Dans tous les cas, la sécurité des patients doit être la plus haute priorité de chaque médecin, comme en témoigne le Serment d'Hippocrate : « ne pas nuire »

La chirurgie esthétique continue à évoluer rapidement et les chirurgiens sont confrontés aux nouvelles technologies en plus d'une concurrence féroce avec des confrères plasticiens ou pas [5].

Deuxième partie : Chirurgie esthétique et réseaux sociaux

Influence des réseaux sociaux sur les patients

Le monde d'aujourd'hui évolue rapidement en raison de la disponibilité et l'accessibilité mondiale à internet et donc, aux réseaux sociaux. De ce fait, la collecte d'informations relatives à la santé depuis internet est en pleine croissance [6]. Cela a changé la façon dont les informations médicales pourraient être obtenu. Lorsqu'ils sont utilisés correctement, les réseaux sociaux peuvent offrir d'énormes avantages éducatifs et moins axés sur le marketing. Ce développement exponentiel a énormément impacté la pratique actuelle de la chirurgie esthétique, ce qui met l'accent sur l'impact des publicités sur la motivation des patients pour les procédures esthétiques.

Les chirurgiens utilisent maintenant les réseaux sociaux pour des fins de marketing afin de promouvoir leurs images de marque, mais aussi pour éduquer le public et même communiquer directement avec eux. Les réseaux sociaux permettent, aussi, aux patients de se familiariser avec l'ensemble des compétences du chirurgien, visualisez son talent artistique et apprendre à le connaître en tant que personne avant même de rentrer dans son bureau [5,6]. Partager son travail et sa vie directement avec le public permet aux patients de choisir eux-mêmes le chirurgien avec qui ils se sentent le plus rassurés. En effet, les patients comptent de plus en plus sur les informations disponibles en ligne pour prendre des décisions d'ordre médical avant de demander l'avis des médecins. Ceci, est aussi valable pour la chirurgie esthétique.

D'ailleurs, une étude américaine faite en 2020, a montré que la plupart des utilisateurs des réseaux sociaux avait moins de 55 ans (68,5 %) et la majorité d'entre eux (71,4 %) avait effectué une recherche centrée sur l'esthétique estimée à 50 %. Une autre étude ancienne réalisée en 2015, montre qu'environ 95 % des patients ont utilisé Internet pour obtenir des informations concernant la chirurgie, avec 46% utilisant spécifiquement les réseaux sociaux. 68 % d'entre eux admettent que ces plateformes étaient leur première méthode de recherche pour obtenir des informations sur la chirurgie esthétique [7].

Ces réseaux sociaux sont omniprésents dans nos vies et se sont intégrés dans nos habitudes quotidiennes. Par conséquent, à travers ces moyens technologiques, nous sommes exposés à un nombre infini d'images et de photos qui renforcent les standards entourant le corps et la beauté.

Cela peut créer une pression immense dans nos habitudes de vie, comme l'entraînement physique et les diètes alimentaires, pour atteindre ces standards. Ces images représentant une apparence corporelle idéale peuvent être irréalistes et nous mènent à vivre des inconforts émotionnels par rapport à notre image corporelle [8]. En effet, l'un des principaux facteurs de motivation pour les patients souhaitant une chirurgie esthétique est le désir de mieux paraître ou de paraître plus beau sur les photographies.

Une analyse américaine des données sur l'utilisation d'internet par les patients, a montré que les participants qui utilisaient plus d'applications des réseaux sociaux étaient plus susceptibles d'envisager la chirurgie [9]. Ainsi passer plus de temps sur les réseaux sociaux peut exacerber les préoccupations d'un individu en matière de son image corporelle et en l'occurrence une meilleure acceptation de la chirurgie esthétique [10].

Mais, il faut se demander si cette explosion de réseaux médiatique non contrôlée n'a pas créé plus de dégâts qu'elle en a résolu. En effet, il existe un écart entre ce qui est partagé et ce qui est perçu et compris par le public [3,8,9]. De temps plus que, les patients opérés ne rapportent que les résultats positifs sur les réseaux sociaux.

Indépendamment des conséquences, il ne fait aucun doute que le mariage de la chirurgie esthétique et les réseaux sociaux est là pour durer plus longtemps.

Réseaux sociaux et jeune patientèle

Depuis quelques années, Il y a eu une vraie explosion de la demande de chirurgie esthétique et encore plus par les jeunes [8]. C'est une génération qui ne connaît la vie qu'avec la technologie moderne. Ils sont plus connectés aux réseaux sociaux et moins complexée par le fait d'avoir recours aux procédures de chirurgie esthétique. Ils se retrouvent sous l'emprise de la beauté stéréotypée véhiculée par les réseaux sociaux.

Dans une étude saoudienne faite en 2019, et sans surprise, les utilisateurs des réseaux sociaux étaient significativement plus jeunes [10]. Ce phénomène pourrait être secondaire au fait que ceux qui ont plus que 55 ans ne voient aucun intérêt de passer leur temps sur les réseaux sociaux. De plus, les chirurgiens les plus anciens sont moins susceptibles d'utiliser les médias sociaux que les chirurgiens plus jeunes.

À force de se comparer à des top-modèles, les jeunes nourrissent une obsession du corps idéal, ce qui augmente leur détresse psychologique ou même créer une dysmorphie des réseaux sociaux [11]. Donc, les réseaux sociaux ont certainement généré une multitude d'avantages. En revanche, de nombreuses études ont démontrées le lien entre l'utilisation des médias sociaux par les jeunes et des problèmes psychologiques liés surtout à l'image corporelle. Ces complexes sont alimentés par les filtres appliqués sur les photos.

Filtres, selfies et image du corps

Les filtres utilisés pour améliorer l'apparence sur les photos sont susceptibles de causer des troubles psychologiques chez certaines personnes [9,12]. L'utilisation des images filtrées et retouchées ont conduit à une nouvelle tendance de désinformation et de publicité mensongère véhiculés par les réseaux sociaux. En effet, de nombreuses applications proposent des filtres qui permettent aux utilisateurs de modifier leur apparence. Les filtres peuvent fournir un visage plus lisse et uniforme, yeux plus grands, lèvres plus pulpeuses, mâchoires carrées, dents plus blanches. Par conséquent, les utilisateurs créent une image de soi qui est irréaliste. Ces filtres ont considérablement changé la perception de la beauté dans le monde [12,13].

En effet, une enquête annuelle de l'American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery faite en 2017 a révélé que 55 % des chirurgiens ont déclaré voir des patients qui ont demandé une intervention chirurgicale pour améliorer leur apparence dans les selfies [14].

Il est bien documenté que les expositions aux images corporelles idéalisées de la télévision ou des magazines peuvent conduire à l'insatisfaction corporelle et/ou aux troubles de l'alimentation. Bien qu'il soit presque impossible de ressembler à des selfies filtrés, les gens se donnent souvent beaucoup de mal pour imiter leurs images idéalisées [3,6]. Les patients apportent, même, à la consultation des images et photos de leur apparence souhaitée. Bien que les selfies filtrés fournissent aux chirurgiens des attentes visuellement définies pour les patients, il est important que les chirurgiens reconnaissent le filtre lors de l'évaluation et détectent les attentes irréalistes. En fait, les chirurgiens ont l'obligation professionnelle et éthique d'assurer la sécurité du patient [13].

Dans la même étude américaine de 2020 [7], 65,87 % des participants ont déclaré utiliser des applications de retouche photo pour des changements dans l'éclairage (par exemple, l'ajout de filtres ou le réglage de la luminosité, du contraste et de la chaleur), et 5,16 % ont déclaré utiliser ces applications pour modifier la forme même du corps ou du visage. Plusieurs études ont étudié l'impact psychosocial des selfies. Ce comportement était corrélé à une faible estime de soi et à une diminution de la satisfaction de vivre. Les patients sont préoccupés, excessivement, de défauts inexistantes ou minimes dans leur apparence.

Crise sanitaire, télétravail et image du soi

Le confinement et la crise sanitaire ont eu un effet révélateur. Chez certains, cela s'est manifesté par l'envie de changer d'apparence et de pousser la porte d'un chirurgien esthétique. Rien de très étonnant à cela : pendant les confinements successifs, nous avons été d'avantage confrontés à notre propre image. Nous avons aussi passé plus de temps sur les réseaux sociaux. Par conséquent, le recours à la chirurgie esthétique semble redoubler depuis la sortie du confinement. Une explosion des consultations s'est fait sentir, surtout, à la sortie du premier confinement [15]. Au même temps, les mentalités évoluent, et la pandémie n'a fait qu'accélérer le mouvement. Le sujet est devenu moins tabou.

L'impact des réseaux sociaux, devenus omniprésents depuis les confinements, n'est pas pour rien dans ce changement.

Le télétravail a lui aussi pu être un facteur déclencheur et que de plus en plus de patients souhaitent passer sous le bistouri pour améliorer leur apparence en visio-conférence. En effet, l'exposition via les réunions en visio-conférence, et le temps passé sur les réseaux sociaux favorisent la comparaison avec les autres, et renvoient les individus à leur propre physique [16]. Les personnes qui ne sont pas satisfaites de ce qu'elles voient sur leurs écrans veulent améliorer leur apparence avant de retourner sur leur lieu de travail ou de reprendre une vie sociale.

D'autres raisons expliquent cet engouement, à commencer par la plus grande disponibilité des patients. Pendant le confinement, les gens étaient en télétravail et pour beaucoup d'entre eux ils n'étaient pas habitués à se voir toute la journée sur leurs écrans. Chez eux, face à leurs miroirs, leur webcam ou aux réseaux sociaux, ils sont d'avantage confrontés à l'image qu'ils renvoient ou souhaiteraient renvoyer, ce qui peut générer de nombreuses frustrations. Certains ont développé une image négative de leur apparence en remarquant tous leurs petits défauts qu'ils ne voyaient pas auparavant. En l'occurrence, la plupart des nouvelles demandes concernent le visage.

De temps plus, le port du masque et la distanciation sociale ont permis aux patients de se faire opérer et se reposer à la maison en télétravaillant avec toute discrétion. Car souvent, l'idée d'une convalescence à l'abri des regards, en cette période d'isolement imposé, aide à franchir le pas.

Il faut noter aussi qu'avec la fermeture des restaurants, la limitation des loisirs et des voyages, les gens cherchent à se faire plaisir avec ce qui reste autorisé. Cela a développé le besoin de prendre soin de soi comme moyen de reprendre le contrôle de sa vie.

Autre phénomène qui accroît la demande, il s'agit des dépenses liées aux vacances ayant souvent été annulées en raison de la fermeture des frontières ou des restrictions de déplacement, certains patients ont choisi d'utiliser tout ou une partie de ce budget pour la chirurgie esthétique.

Rôle de la télé-réalité et les célébrités

Un autre phénomène sur les réseaux sociaux, ce sont les candidats de télé-réalité, qui cumulent souvent plusieurs millions d'abonnés. Nombre d'entre eux sont déjà passés sous le bistouri et certains sont devenus de véritables agents commerciaux et n'hésitent pas à proposer à leurs abonnés des codes promotionnels pour faire des consultations ou subir une intervention. Ces célébrités ont longtemps influencé les décisions de santé des utilisateurs [17].

En effet, cette popularité croissante de réseaux sociaux a conduit à l'augmentation des images de célébrités comme jamais auparavant. Avec eux, les patients ont de plus en plus accès aux informations médicales pertinentes en ligne et deviennent mieux informés avant leur première consultation [9]. Les chirurgiens plasticiens sont conscients de l'impact des célébrités sur le potentiel d'amener de nouveaux patients à consulter à travers les réseaux sociaux.

Les émissions sur la beauté et la chirurgie esthétique jouent, aussi, un rôle important dans la décision des patients qui envisagent de passer sous le bistouri. Il semble y avoir une association significative entre l'intensité de regarder la télé-réalité sur la chirurgie esthétique et ce qu'elles montrent avec de « vraies vies » et la décision des patients à consulter. Ces programmes, cependant, s'accompagnent d'une multitude de problèmes potentiels, allant de la banalisation des risques chirurgicaux à une concurrence accrue et malsaine entre chirurgiens complètement visible sur la télé pour produire les meilleurs résultats. Le risque que ces émissions créent des attentes malsaines et irréalistes dans patients est réelle et soulève de sérieuses inquiétudes.

Chirurgiens esthétiques et réseaux sociaux

L'image du corps dans notre société de consommation prend une importance de plus en plus grande et ses nouvelles représentations idéalisées par les médias appellent à un questionnement éthique au chirurgien plasticien qui veut rester un médecin soucieux d'améliorer le confort physique et

psychologique des patients en toute sécurité [15, 18]. C'est pour cela que les sociétés savantes jouent un rôle important dans la fourniture des lignes directrices et des recommandations aux plasticiens pour la publication sur les réseaux sociaux, ce qui peut aider à minimiser les dépassements éthiques.

Avec les réseaux sociaux, le plasticien a vu sa pratique s'épanouir. Il s'agit d'un puissant outil pour promouvoir sa carrière et a, sans aucun doute, changé la façon avec laquelle il dialogue avec ses patients [11]. Par conséquent, Il est tout à fait normal que des chirurgiens embauchent des gestionnaires de communication pour gérer leurs profils sur les réseaux sociaux et augmenter le nombre d'abonnés. Certains chirurgiens ont fait même des études de management pour avoir les outils nécessaires pour gérer ce fléau.

En effet, en plus des photographies « avant et après », on assiste actuellement à des diffusions en direct des chirurgies et le partage immédiat des résultats. Ainsi, les chirurgiens peuvent interagir directement avec le public [6,9]. Cela associés à des filtres et à des montages embellit l'image perçue par le public. Autre fait à signaler, ces chirurgiens partagent quelque fois des photos et des vidéos de leurs vie personnelles ; on les voit avec leurs familles et amis et cela donne une image réussie et rassurante pour le patient. Aussi, il faut dire que les réseaux sociaux est une plate-forme d'éducation pour les patients et pour les résidents en plastique également.

Le statut et la réputation des chirurgiens esthétiques modernes sont fortement corrélés à leur suivi par les patients sur les réseaux sociaux [14,16]. Avant, la réputation d'un chirurgien, était fondée sur les avis des patients, la qualité des résultats chirurgicaux et les diplômes universitaires. Actuellement, les études montrent que le classement des plasticiens dans les recherches sur internet est fortement corrélé à leur présence sur les réseaux sociaux et non à leur parcours académique. En effet, les partages, les tags, les suivis et les likes sont la nouvelle monnaie inévitable pour juger le succès d'un chirurgien et sur laquelle se construit sa réputation. Une enquête américaine faite à l'institut de chirurgie plastique à Dallas a montré que les réseaux sociaux sont les mieux classés en termes de moyens de recherche par les patients pour choisir son chirurgien esthétique, et que 96 % des participants à l'enquête ignoraient le type de diplôme ou de compétence que son chirurgien devrait avoir [14]. Pourtant, il faut se méfier car des patients mécontents peuvent nuire à la réputation des

chirurgiens. Ils peuvent critiquer, commenter et défier depuis le confort de leur smartphone. Il est évident qu'une visibilité accrue et le nombre des abonnés ne reflètent pas l'expérience ni les compétences du chirurgien.

Les réseaux sociaux ne sont pas sans risque significatif. Ils peuvent présenter de sérieux défis professionnels, juridiques et éthiques pour le chirurgien [7]. Ainsi, afin de fournir des informations précises sur les procédures chirurgicales et rester professionnel, il est impératif que les chirurgiens s'adaptent à l'évolution et aux tendances culturelles de la société tout en exerçant un strict discernement sur le contenu de leurs publications sur les réseaux sociaux. Il est impératif que les informations fournies sur les réseaux sociaux ne doivent jamais substituer à une vraie consultation au cabinet.

Achat des abonnés sur les réseaux sociaux

Un aspect des réseaux sociaux qui n'a pas été discuté précédemment est la pratique de l'achat des abonnés ou "j'aime" sur ces plateformes. En augmentant le nombre d'abonnés, on peut donner au chirurgien l'impression de légitimité, de prestige et d'appartenance sociale [14,16].

Les chirurgiens peuvent recourir à des pratiques douteuses consistant à fournir des services gratuits ou des prix réduits aux influenceurs des réseaux sociaux. En échange, ces influenceurs vont leur faire de la publicité sur leurs comptes Instagram, sans divulguer la vraie nature de la relation.

Il est évident qu'une visibilité accrue et le nombre des abonnés ne reflètent pas l'expérience ni les compétences du chirurgien. Malheureusement, de nombreux patients considèrent que ceux qui ont des centaines de milliers d'abonnés sur Instagram, par exemple, sont les plus compétents [16].

Conflits entre praticiens en chirurgie esthétique

Une conséquence gênante de la généralisation de l'utilisation des réseaux sociaux est le nombre croissant de chirurgiens esthétiques non qualifiés et qui proposent leurs services en ligne. En effet, dans notre société contemporaine, on voit de plus en plus de chirurgiens non-plasticiens qui ont acquis une expertise dans ce domaine [18]. Par conséquent, les plasticiens risquent de ne plus être considérée comme (Le) spécialiste à consulter pour ce genre de procédures. Cet état de fait est très probablement le reflet de la publicité et du marketing sur les réseaux sociaux. C'est pour cela que les plasticiens sont dans l'obligation de maintenir une position compétitive de publicité et de promotion pareille que leurs concurrents.

Réellement, ce qui est le plus préoccupant, c'est la pratique de la chirurgie esthétique par des médecins non diplômés. De plus inquiétant encore, certains font ouvertement de la publicité. Cela, représente un danger pour la sécurité publique et peut entraîner de sérieuses complications pour les patients.

C'est aux chirurgiens plasticiens de garder le contrôle sur leur propre domaine [7]. En effet, ils ont la responsabilité de protéger le public contre les affirmations irréalistes de certains praticiens. Veiller à ce que seuls des chirurgiens plasticiens qualifiés puissent effectuer des interventions chirurgicales invasives est un élément très important et c'est une question de sécurité publique [12]. En fait, le public ne fait pas de distinction entre chirurgien qualifié et non qualifié.

**Troisième partie : Chirurgie esthétique et aspects
déontologiques, éthiques et juridiques**

Question de la première consultation

La consultation initiale est la première rencontre et contact humain avec un patient. Il est fondamental pour le chirurgien et le patient de ne pas rater ce rendez-vous.

Changer son apparence n'est jamais anodin. Il s'agit d'un acte lourd et contraignant, avec des risques de complications ou de déception quant au résultat. Une opération ne se décide pas sur un coup de tête.

Ecouter le patient est primordial : le laisser parler pour qu'il expose son problème avec précision et préciser ces questions. Par exemple, pour un certain nombre de patients, la recherche d'un emploi peut-être une des raisons pour consulter un chirurgien esthétique. En effet, certains pensent qu'il n'y a pas d'égalité de chance dans la recherche d'emploi à cause d'une apparence physique différente. De plus, dans notre société moderne, la concurrence avec les plus jeunes est de plus en plus ressentie par les plus âgés, les poussant à demander des procédures de rajeunissement. En tous les cas, un grand pourcentage des consultants demande une chirurgie esthétique pour motif psychologique à la base de leurs désirs. C'est important, donc, pour le chirurgien d'identifier ces traits dysmorphophobiques jamais remédiables par la chirurgie [3]. Ces patients ne verront pas leurs objectifs réalisés et cela quel que soit la procédure et le résultat chirurgical ; il est peu probable qu'ils soient satisfaits. Les motivations pour effectuer une procédure doivent être l'intérêt supérieur du médecin, indépendamment de ce que le patient peut demander lors de la consultation.

La plupart des réclamations pour faute professionnelle ne sont pas des conséquences d'erreurs ou de fautes techniques mais plutôt à cause de la mauvaise sélection des patients et du manque de communication adéquate entre le patient et son chirurgien.

Dans la société litigieuse d'aujourd'hui, le maintien de normes élevées dans la pratique quotidienne avec une formation continue et la documentation appropriée de chaque procédure sont suffisants pour la défense du chirurgien plasticien en cas de litige [19].

Le consentement éclairé écrit du patient demeure une partie intégrante de la communication entre le médecin et patient, et facilite la protection professionnelle. L'indication chirurgicale doit être irréprochable, c'est-à-dire que l'acte doit conduire à une amélioration quasi certaine de l'état du patient. Il s'agit du point de départ d'un contrat de confiance. Cela implique bien entendu le refus de certaines demandes décalées par rapport aux possibilités chirurgicales. Différents choix techniques doivent être évoqués, particulièrement les rançons cicatricielles. C'est la base de la décision opératoire prise à deux personnes : le patient et le chirurgien [13].

Une demande évasive, mal structurée, doit être rejetée avec argumentation précise. Parfois l'indication existe, mais la demande s'élargit à d'autres sites, se multiplie, s'hypertrophie, on pense à une dysmorphophobie. L'éthique veut que l'on s'abstienne car le problème est ailleurs et le geste, même réussi, ne résoudra pas le problème de fond. En effet, même si l'indication est valable, il faut parfois refuser pour éviter des suites désagréables et des rapports conflictuels. En présence d'une indication justifiée, il est difficile de donner les raisons d'un refus, même si cela est légitime et autorisé. On a le sentiment qu'il n'y a pas de contrôle sur les indications de chirurgie esthétique en dehors de ce qui est dicté par la propre conscience du praticien lui-même. Une indication acceptable doit être celle qui améliorera vraiment la qualité de vie du patient. Mais, c'est plutôt vague voire utopique.

Pour chaque cas individuel, Agir avec éthique, c'est agir dans l'intérêt du malade. Par conséquent, il faut se demander si la procédure chirurgicale va vraiment être dans l'intérêt du malade.

Bien que la plupart des utilisateurs de filtres mènent une vie normale, effectuer des procédures esthétiques lourdes sur ceux qui sont incapables de faire des évaluations basées sur la réalité de leurs caractéristiques morphologiques n'est pas conseillé.

Sensibiliser sur les effets néfastes des comparaisons sociales, y compris l'utilisation d'images filtrées est le rôle du chirurgien esthétique dès la première consultation.

Autre chose, il faut éviter pour un chirurgien esthétique, l'erreur d'être plus tourné vers l'ordinateur que vers les patients. Attention notamment aux logiciels de morphing qui peuvent être considérés comme des incitations abusives trop subjectives, induisant un alourdissement du devoir de résultat.

Il est impératif de proposer et laisser le temps à la réflexion : c'est un critère de qualité qui devient essentiel pour les patients prudents [19]. Un délai trop court signale un besoin de clientèle suspect et ne laisse pas le temps au patient de prendre sa décision en toute connaissance de cause ou après d'autres avis éclairés.

Il faut donner au patient un devis d'intervention selon les critères légaux. Aussi, le crédit ou même le paiement sur plusieurs fois est considéré comme une pratique commerciale contraire à l'éthique. Un paiement d'avance et un chèque de caution sont également prohibés. En revanche, rien n'empêche le médecin d'enregistrer l'encaissement d'un chèque et de retarder son dépôt.

En consultation, il est habituel de voir des médecins critiquer des confrères à cause de leur manque de compétence ou à cause de leurs publications sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas dénigrer un collègue, cela entache toute la profession. Ne rien dire plutôt que de dire du mal, cela peut suffire à exprimer une mise en garde discrète par le patient.

Pour finir, le déterminant majeur pour avoir un patient heureux et satisfait en postopératoire et pour des procédures esthétiques classiques et réussies reste, sans aucun doute, la bonne sélection des patients.

Question de l'information et du consentement

L'information médicale au public doit respecter l'anonymat, le tact, la mesure et les données actuelles de la science. Cette information doit être complète, précise et la preuve de cette information est devenue incontournable dans la législation et la jurisprudence actuelles [20].

Les informations données, quelle qu'en soit la forme, doivent être conformes à la réalité, objectives, pertinentes, vérifiables, discrètes et claires. Elles ne peuvent pas être trompeuses ni inciter à des prestations médicales superflues. Les fiches d'information ne sont qu'un appoint : elles ne font que compléter et objectiver un dialogue indispensable et renforcer la relation médecin-patient lors de la première consultation. Aussi, On peut proposer au patient à la fin de la première consultation les fiches d'informations pour qu'il puisse les lire et bien réfléchir à tête reposée : cela permettra d'éviter les éventuels malentendus et de prouver objectivement la qualité de l'information et de s'assurer de sa bonne compréhension.

Le principe fondamental de l'autonomie est fondé sur le consentement. Le consentement est défini comme la permission volontaire et continue du patient de recevoir un traitement particulier fondé sur une connaissance adéquate et loyale de la nature de la procédure et des risques probables du traitement, y compris les éventuelles alternatives. Donc, obtenir le consentement éclairé pour l'utilisation d'images ou de vidéos du patient sur les réseaux sociaux est indispensable [13]. Il devrait être donné volontairement par un patient dûment informé et capable de faire son choix. Mais, les patients doivent comprendre qu'une fois les photos et les vidéos sont en ligne, ils sont irrévocables. En effet, même les chirurgiens n'ont également aucun contrôle sur le contenu affiché, et les informations peuvent être diffusées à volonté à des publics infiniment larges [21]. De plus, de nombreux utilisateurs sont extrêmement jeunes et immatures. Ils sont incapables de traiter ou d'évaluer les photographies de patients publiées comme le ferait un chirurgien plasticien en lisant un journal académique, et les patients doivent faire preuve de compréhension de cette réalité avant de consentir, surtout si les réseaux sociaux du chirurgien ne sont pas privés. Aussi, les patients ont parfaitement le droit de refuser cette utilisation de leurs images personnelles. Il ne peut y avoir aucune contrainte de la part du chirurgien esthétique pour amener le patient à participer à la publicité.

De plus, les chirurgiens doivent être prudents, ils donneront aux patients la possibilité de voir les photos ou vidéos avant de les publier en ligne. D'ailleurs, certaines revues médicales exigent que les auteurs donnent aux patients la possibilité d'approuver leurs photos avant de les publier dans une revue scientifique.

La frontière entre les informations innocentes et les informations mensongères trompeuses est parfois très mince. La divulgation des informations sur les patients sans autorisation écrite, y compris les photos ou les informations potentiellement identifiables, sont strictement interdites [19,20,21].

Question des photos et vidéos publiées sur les réseaux sociaux

Les sociétés savantes exigent qu'aucune communication avec le public ne doit être fausse, frauduleuse ou trompeuse et les informations publiées doivent être anonymisées, avec le plein respect de la dignité humaine [20]. Malheureusement, certaines vidéos publiées ont soulevé des préoccupations éthiques car elles présentent des chirurgiens dansants et chantant dans la salle d'opération, racontant des blagues à une caméra au lieu de se concentrer sur l'opération ou en berçant des parties du corps retirées dans ses bras comme un bébé. En effet, lors du tournage d'une vidéo, le chirurgien doit mettre la sécurité et le bien-être du patient en premier. Les vidéos des procédures chirurgicales, bien qu'éducatives, ne doivent jamais tirer l'attention du chirurgien loin du patient [13]. Aussi, le patient peut être relativement nu, parfois des emojis stratégiquement placés couvrant les mamelons ou les organes génitaux sont obligatoires. Le chirurgien qui publie doit considérer que l'interprétation de telles photos dépend largement du contexte. En effet, la société sexualise souvent le corps en fonction du contexte, et les réseaux sociaux sont certainement un de ces contextes alors qu'un article de revue scientifique ne l'est pas. Les praticiens doivent savoir adapter nécessairement le contenu. Les photos ou les vidéos des seins et des organes génitaux ne doivent être publiées que si elles sont conformes aux normes cliniques bien connues et si le consentement a été obtenu avec explication complète de tous les risques.

Donc, les images et les vidéos des patients doivent être respectueuses et appropriées. Les marques d'identification ou les tatouages doivent être recouverts ou éliminés, les parties du corps non essentielles pour comprendre la procédure indiquée ne doivent pas être en vues, et tous les signes distinctifs doivent être frottés ou floutés pour empêcher l'identification du patient.

Plusieurs suggèrent également l'utilisation d'un vidéaste indépendant afin que l'attention de l'équipe chirurgicale soit concentrée sur la procédure chirurgicale et non être distrait par le tournage de la vidéo.

Idéalement, les chirurgiens devraient montrer de vraies personnes avec de vrais résultats, de sorte que les patients peuvent comprendre la variabilité et la réalité des résultats. Lorsque des modèles sont utilisés, ils doivent aussi être identifiés comme tels [18].

Plusieurs appellent à maintenir des normes éthiques et professionnelles pour que la surveillance des réseaux sociaux soit plus réglementée et plus structurée. Ces préoccupations ont augmenté surtout après que des médecins américains ont été licenciés ou poursuivis en justice à cause du contenu de leurs publications sur les réseaux sociaux. De toute évidence, des lignes directrices sont nécessaires pour protéger les patients. Malheureusement, établir ses lignes n'est pas facile. De temps plus que les réseaux sociaux sont très difficiles, voire impossibles, à surveiller, à contrôler et réglementer. Donc en attendant, des conseils d'experts par des professionnels nationaux et les sociétés internationales tout en suivant le rythme de l'évolution rapide des réseaux sociaux sont nécessaires.

Pour résumer, les sociétés savantes comme la société française de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique et l'international society of aesthetic and plastic surgery recommandent d'utiliser les quatre principes de l'éthique médicale lors de l'enregistrement et de la diffusion des vidéos sur les réseaux sociaux [19,20,22] : ils suggèrent de

- Respecter les normes de professionnalisme.
- Obtenir un consentement écrit.
- Informer les patients qui' ils ont le droit de refuser.
- Eventuellement, d'engager un vidéaste indépendant.

Question du professionnalisme VS « Médecine de commerce »

Le domaine de la chirurgie esthétique a toujours été banalisé, elle n'est pas considérée comme une véritable chirurgie, et reste largement non réglementée. Récemment, elle fonctionne selon un mode commercial. Par conséquent, dans les années qui viennent, on risque de perdre le besoin réel des patients pour cette chirurgie et elle ne sera rien d'autre qu'une partie de l'industrie de la beauté ; qui a pour seul but de vendre quelque chose et de ne pas venir aux besoins du patient [17,18].

Le corps est malheureusement en train de devenir une marchandise semblable à « une voiture, un réfrigérateur, une maison.... qui peut être continuellement mis à jour et modifié en fonction des nouveaux intérêts et désirs. Cela est accentué par les réseaux sociaux et certains praticiens qui renforcent cette idée péjorative de médecine de commerce [23].

Actuellement, la chirurgie esthétique représente un centre de profit important dans l'industrie de la santé. Le marché a changé considérablement au cours des 15 dernières années, exposant les plasticiens à de nouveaux défis. Aussi, l'augmentation du nombre de plasticiens se voit partout. La large utilisation de la publicité, le nombre croissant de chirurgiens non-plasticiens, et des remboursements ou forfaits par certains centres de chirurgie esthétique ont tous conduit à une concurrence féroce et à une pression sur les prix qui existent sur le marché actuel.

Chaque chirurgien esthétique qui exerce à l'heure actuelle est conscient qu'il pratique à une époque de responsabilité. Lorsqu'il abandonne ce but pour la simple réalisation de ses souhaits, la médecine devient une simple entreprise. Une telle transformation n'est pas illégale, mais elle conduit à perdre la notion de la médecine comme institution morale fondée sur la confiance. En effet, la valeur réelle d'une personne ne peut se pas réduire à son apparence, et la médecine esthétique en tant qu'art doit se sentir obligée de résister à ces idéologies modernes et devrait aider les gens à avoir une attitude plus réaliste envers eux-mêmes. Si la chirurgie esthétique ne tient pas compte de ses implications, elle perdra son identité de médecine.

En fait, il n'y a pas de définition claire dans la littérature sur ce qui constitue à la fois une conduite professionnelle et éthique [23]. L'éthique et le professionnalisme ne sont pas les mêmes, même s'ils

sont étroitement liés. Par exemple, un chirurgien qui publie des images de patients sans consentement est contraire à l'éthique. Cependant, le chirurgien qui publie des images obscènes de patients avec leur consentement n'est pas professionnel. Il est souvent peu clair où s'arrête l'éthique et le professionnalisme commence et les deux sont donc souvent confondus.

La chirurgie esthétique est comme un carrefour et c'est aux plasticiens de choisir la direction à prendre. En se positionnant au sein d'une industrie de la beauté basée sur les exigences du marché, la chirurgie esthétique se verra perdre les besoins réels des patients. Les plasticiens ne doivent pas se comporter comme des prestataires de services en essayant de vendre leurs compétences ou des services comme s'il s'agissait d'un produit. Mais à mesure que les chirurgiens plasticiens s'engagent de plus en plus et avec plus de force dans les nombreuses formes de communication, de promotion et de marketing, ils sont de plus en plus tentés de franchir les limites de professionnalisme afin de surpasser leurs concurrents en repoussant les limites d'affichage de leurs contenus [20,22]. Une publication 100% éthique et 100 % professionnel peut aussi être 100 % ignorée.

La notion de pratique de la médecine ne doit pas changer ; celui d'aider les personnes qui souffrent. Indépendamment de toutes dérives, les plasticiens peuvent rester médecins dans leurs approches chirurgicales de l'esthétique. Indépendamment des médias, du marketing et de la publicité ; les valeurs fondamentales de la chirurgie esthétique sont l'expérience, la curiosité et l'humanisme qui définissent les médecins depuis des siècles. Ce sont ces traits que les patients voient et finissent par s'en souvenir. Pour le grand public, les chirurgiens sont ce qu'ils disent d'eux-mêmes ; dans leurs communautés, ils sont définis en fin de compte par leurs relations avec les patients. Personne ne peut établir leur identité ou changer le passé autre qu'eux. Malheureusement, certains collègues se vantent d'avoir choisi la spécialité juste pour devenir riches. Actuellement, c'est l'image qu'ils projettent. Cela doit changer en rendant la spécialité éthique et en démontrant un attachement profond à la morale et aux valeurs.

Les sociétés savantes suggèrent que les résidents en chirurgie plastique devraient être initiés dès le début de leurs cursus à une formation spéciale sur l'éthique des réseaux sociaux. Des cours d'éthique médicale en ligne ou dans le cadre de conférences et de congrès nationaux et internationaux adressés aux chirurgiens plasticiens en exercice sont également nécessaires.

Par exemple, la société américaine des chirurgiens plasticiens offre à ses membres un cadre de directives éthiques et professionnelles pour guider leur utilisation des réseaux sociaux [19]. Pour eux, la spécialité est bien adaptée au potentiel commercial et marketing des réseaux sociaux, car de nombreux patients recherchent activement des services de chirurgie plastique et esthétique en ligne. Ils encouragent alors les chirurgiens plasticiens à utiliser les réseaux sociaux dans leur vie professionnelle avec un contenu qui s'aligne avec leurs directives proposées.

Question de la publicité sur les réseaux sociaux

La chirurgie esthétique est une activité en plein essor qui dépend fortement de la publicité pour survivre. Jusqu'à récemment, la publicité était considérée comme non professionnelle et les médecins étaient interdits de faire de la publicité et le marketing. Mais actuellement, la publicité a augmenté de façon exponentielle au cours des 15 dernières années. Les promotions inondent les réseaux sociaux et servent autant à rencontrer les futurs patients quant à rester compétitif dans le marché. Bien que ces types de pratiques puissent déplaire à certains, ils représentent des tendances émergentes [20,22].

Devenus une présence mondiale presque omniprésente, les réseaux sociaux représentent un nouvel écosystème problématique qui peut favoriser des comportements professionnels trompeurs car avec toute forme de publicité, il y a risque que les informations soient déformées. La publicité joue un rôle particulièrement important en chirurgie esthétique. Elle peut offrir des avantages significatifs en éduquant le grand public et en fournissant d'informations précieuses sur les procédures chirurgicales [24]. À l'heure actuelle, il n'y a pas de véritable restriction à la publicité en médecine, sauf celle intentionnellement trompeuse. Aussi un médecin a aussi le droit de diffuser des photos et de vidéos, à condition qu'elles soient à visée scientifique, préventive ou pédagogique. Par ailleurs, la publicité peut minimiser et masquer les risques d'une intervention chirurgicale particulière et tente de convaincre les patients que les procédures sont simples et sans risque. De plus, la publicité utilise fréquemment des photos suggérant que la chirurgie offre une solution facile pour des attentes irréalistes. Pas rarement, mais il existe même des chirurgiens qui utilise des images parfaites

générées par des logiciels représentant la beauté humaine idéale. D'autres médecins peuvent être persuadés et payer des patients pour laisser des commentaires positifs. Ce type de publicité n'a pas pour but d'éduquer le public mais plutôt pour faire de la promotion pour leurs services.

En effet, les chirurgiens esthétiques sont de plus en plus critiqués pour avoir utilisé des publicités qui peuvent être trompeuses et fausses et les mettent souvent en position de vendre, sans indication médicale, pour des personnes vulnérables. Le patient vulnérable n'a pas d'autre choix que de croire que son médecin, qui est pour lui compétent et qualifié, n'abusera pas de sa position patriarcale pour l'argent.

Pour maintenir le respect de la déontologie et du public, il sera essentiel que les chirurgiens plasticiens utilisent les réseaux sociaux pour fournir des informations factuelles concernant la chirurgie esthétique tout en protégeant l'identité du patient et en soignant professionnellement les patients [22].

Actuellement, le médecin devient libre de communiquer au public, par tous moyens, y compris sur un site Internet, des informations relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice. S'ils ne sont pas abordés avec prudence, les publicités peuvent encourir des risques importants, d'autant plus qu'un grand pourcentage de son public est jeune et probablement immature [3,24].

Restrictions juridiques de la publicité

Le droit du médecin à faire de la publicité pour son activité médicale découle de la réglementation européenne et nationale. Ce droit n'est pas absolu. Il connaît des limitations motivées par des raisons impérieuses d'intérêt général, principalement la protection de la santé publique. Les restrictions légales peuvent porter sur l'objet et la forme de la publicité. Le Code de droit économique interdit la publicité trompeuse et encadre strictement la publicité comparative sur le plan légal. La récente loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé régit les informations que le professionnel

des soins de santé peut porter à la connaissance du public. Enfin, une loi spécifique traite de la publicité et l'information relatives aux actes de médecine esthétique [3].

Il faut constater une évolution dans les termes utilisés par le législateur qui recourt, dans la loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé, aux termes « information professionnelle » et non plus au mot « publicité ». Le nouveau terme « information professionnelle » est défini comme « toute forme de communication ayant pour but direct et spécifique, peu importe le lieu, le support ou les techniques employées à cet effet, de faire connaître un professionnel des soins de santé ou de fournir des informations sur la nature de sa pratique » [3].

Restrictions déontologiques de la publicité

Le médecin a pour tâche de favoriser la santé du patient individuel et la santé publique. Il est primordial qu'il puisse communiquer des informations professionnelles et pertinentes au public. Toutefois, les informations professionnelles partagées doivent concorder avec les règles de déontologie médicale qu'il en soit ou non à l'initiative, en particulier l'indépendance, la dignité et l'intégrité de la profession ainsi que le secret professionnel. Le médecin veille à ce que l'information donnée soit véridique, objective, pertinente, vérifiable, étayée du point de vue scientifique, discrète et claire.

Il est notamment interdit [20,22,24] :

- Toute forme de publicité trompeuse ;
- Le comparatif des tarifs d'honoraires ;
- L'incitation à la réalisation d'investigations ou de traitements superflus ;
- Les publications, les conférences et autres communications sans caractère scientifique ou qui poursuivent un but commercial ;

- La publication de témoignages de patients ;
- La communication de données couvertes par le secret médical ;
- L'utilisation d'outils visant à identifier ou à profiler les visiteurs d'un site Internet à leur insu ;

Il est toujours possible au médecin de demander l'avis du conseil de l'ordre ou les sociétés savantes de chirurgie esthétique et plastique sur un projet de publicité.

Cadre législatif de l'exercice de la chirurgie esthétique

En France et depuis 2002, la pratique de la chirurgie esthétique est soumise à la loi Kouchner (la loi du 4 mars 2002). Cette loi précise qu'une opération esthétique doit être pratiquée par un professionnel du domaine d'intervention et qu'elle doit se dérouler dans un établissement conventionné par les services sanitaires et par les institutions territoriales représentant la santé publique [25].

Dans cette optique, plusieurs entrevues avec le praticien sont nécessaires. Le premier rendez-vous aura pour but de déterminer les motivations et l'état psychologique du patient, de lui expliquer le processus de l'opération et de lui préciser les résultats que l'on peut escompter et, enfin, de l'éclairer sur les frais envisagés. À la suite de ce premier rendez-vous, le patient dispose d'un délai de réflexion pendant lequel il pourra se rétracter à tout moment. Lors de la deuxième entrevue, il y aura une consultation avec un anesthésiste pendant laquelle le patient sera informé du choix de l'anesthésie (locale ou générale). Enfin, un dernier rendez-vous sera fixé pour l'opération. En ce qui concerne les prix de la chirurgie esthétique, ils varient selon le type de l'acte pratiqué mais aussi selon la notoriété du médecin.

Quatrième partie : Chirurgie esthétique et principes éthiques

Les principes de base issus du rapport de Belmont, publié en 1979, sont généralement considérés comme dictant les principes éthiques de toute activité médicale [26] :

Principe de l'autonomie

L'autonomie du patient se base surtout sur la confidentialité et le consentement éclairé. Non seulement le consentement doit être obtenu, mais le patient doit également posséder toutes les informations nécessaires sur le sujet et qu'il doit bien comprendre tout ce qu'il implique.

Les réseaux sociaux sont un puissant outil d'information et d'éducation des patients, mais il peut être, aussi, trompeur annonçant de fausses informations sur le vrai niveau de compétence du chirurgien. Google, par exemple, place les chirurgiens plasticiens selon le nombre d'abonnés, des commentaires ou même contre de l'argent. Cela ne reflète pas du tout le niveau de compétence du chirurgien ni la vraie qualité de ses opérations et de ses résultats. Par conséquent, les chirurgiens peuvent tromper leurs patients en leur faisant croire qu'ils sont les plus compétents dans leur domaine. Donc malheureusement, l'utilisation des réseaux sociaux peut affecter cette relation médecin-patient surtout si cela touche à la confidentialité.

Les deux, chirurgiens et patients sont préoccupés par l'inexactitude des informations sur les réseaux sociaux. Cela affecte sans doute l'autonomie du patient dans sa prise de décision et souligne l'importance de fournir aux patients des informations factuelles et adéquates.

En ce qui concerne le parrainage ou le sponsoring pour la promotion d'un ou plusieurs produits, le chirurgien doit le faire savoir clairement qu'il s'agit d'une publicité payante ou d'un sponsoring par tel ou tel société ou marque. Cela va pleinement informer le patient et lui permettre de choisir librement s'il veut s'engager ou pas avec ce chirurgien et lui laissera la liberté de décision.

Principes de bienfaisance et non malfaisance

La Bienfaisance exige que les praticiens assurent le bien-être des patients. La Non-malfaisance stipule qu'il ne faut pas faire de mal à un patient.

Ce préjudice peut prendre de nombreuses formes, allant de la faute professionnelle physique à l'utilisation contraire à l'éthique des informations sur les patients qui peuvent mettre leur vie en danger.

Le pouvoir des réseaux sociaux est difficile à comprendre et de nombreux patients ne réalisent peut-être pas que lorsqu'ils renoncent à la confidentialité pour utiliser leur cas à but académique, ces informations peuvent être réutilisées par d'autres plateformes. Même si le patient demande que son image ou ses informations soient supprimées, une fois qu'ils sont sur Internet, ils ne sont jamais vraiment partis.

L'utilisation de la publicité pour faire connaître ses services est autorisée, mais elle interdit toute publicité trompeuse ou mensongère. De nombreux patients cherchant une chirurgie esthétique utilisent les plateformes des réseaux sociaux comme principale méthode de recherche ; ainsi, verser de l'argent par les chirurgiens aux plateformes pour influencer le choix des patients compromet l'intérêt supérieur du patient. Bien qu'efficaces, les attentes d'un patient peuvent être considérablement modifiées en fonction des informations qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux.

Principe de Justice

Le principe de justice fait référence à une répartition équitable des ressources médicales. Dans le cas des réseaux sociaux et la chirurgie esthétique, la justice médicale peut être mieux décrite comme l'équité dans la reconnaissance payante des réseaux sociaux. Le classement du chirurgien trouvé en ligne peut compromettre l'intérêt principal d'un patient.

Afin de respecter le devoir professionnel pour ses patients et pour respecter la relation médecin-patient, le chirurgien doit informer son patient en consultation qu'il a payé pour être répertorié comme meilleur médecin mais aussi s'il reçoit une rémunération pour son travail de publicité.

Références

1. Durantet B. Evolution du concept de beauté à travers les siècles [mémoire de diplôme inter universitaire]. Lyon (France) : médecine morphologique et anti-âge ; 2011.
2. Jacques Faure J, Bolender Y. L'appréciation de la beauté : revue de littérature. *Orthod Fr.* 2014 ; (85) :3–29.
3. Hefez L. L'exigence éthique face aux pratiques de dermatologie esthétique [mémoire de master]. Paris (France) : Ethique médicale ; 2017.
4. Chavoïn JP. Chirurgie esthétique et éthique. *Ann Chir Plast Esth.* 2003 ; (48) :273–278.
5. Atiyeh B, Rubeiz M, Hayek S. Aesthetic/Cosmetic Surgery and Ethical Challenges. *Aesth Plast Surg.* 2008; 32(6):829-39
6. Atiyeh B, Ibrahim A. Aesthetic/Cosmetic Surgery and Ethical Challenges: The social media Era. *Aesth Plast Surg.* 2020; (44):1375–1377.
7. Cho MJ, Alexander Y, Li MS, Heather J, Rod J, Rohrich R. Current Trends in the Use of social media by plastic surgeons. *Plast Reconstr Surg.* 2020; 146 (1):83-9.
8. Vijayan R, Singh P, Ahmed F, Mosahebi A. Marketing, propaganda, and the plastic surgeon. *Aesth Surg J.* (2019); 39(9): 1–2.
9. Ward B, Ward M, Paskhover B. Google trends as a resource for informing plastic surgery marketing decisions. *Aesth Plast Surg.* 2018 ;42(2):598-602.
10. Aldosari BF, Alkarzae M, Almuḥaya R, Aldahri R, Alrashid H. Effect of media on facial plastic surgery in saudi arabia. *Cureus.*2019; 11(11): 6232
11. Rod J, Rohrich Ira, Savetsky Elizabeth, Savetsky. Why social media Is Transforming Plastic Surgery. *Indian J Plast Surg.* 2020; 53(1):4–5.
12. Jordan VW, Evan AR, Schoenberg E, Zachary MF, Nazanin S. Patient perception of beauty on social media: Professional and bioethical obligations in esthetics. *J Cosmet Dermatol.* 2020 ;19 (5):1129-1130.

13. Atiyeh BS, Chahine F, Abou Ghanem O. Social media and Plastic Surgery Practice Building: A Thin Line Between Efficient Marketing, Professionalism, and Ethics. *Aesth Plast Surg.* 2021 ;45(3):1310-1321.
14. Chen J, Ishii M, Bater KL, Darrach H, Liao D, Huynh P, Reh I, Nellis JC, Kumar A, Ishii L. Association Between the Use of social media and Photograph Editing Applications, Self-esteem, and Cosmetic Surgery Acceptance. *JAMA Facial Plast Surg.* 2019; 21(5):361-367.
15. Bennett K, Christian JV. When Is Posting about Patients on social media Unethical “Medutainment”? *AMA Journal of Ethics.* 2018 ; (20)4:328-335.
16. Sebastian P, Nischwitzl D, Hanna L, Rauch k, Lemelman B, Heine-Geldern A, Gualdi A, Kamolz LP, MaldonadoI A. Analysis of social media use by european plastic surgery societies: A missing link for plastic surgery. 2021; 16(10): e0258120.
17. Smith C, George D. When is advertising a plastic surgeon’s individual “Brand” unethical. *AMA Journal of Ethics.* 2018; 20(4): 372-378.
18. Gutierrez P, Johnson D. Can plastic surgeons maintain professionalism within social media. *AMA Journal of Ethics.* 2018; 20(4): 379-383.
19. Schoenbrunner A, Gosman A, Bajaj AK. Framework for the Creation of Ethical and Professional Social Media Content. *Plast Reconstr Surg.* 2019;144(1):118-125.
20. Ordre national des médecins. Déontologie médicale sur le web [En ligne]. Paris ;2012 [Cité en décembre 2011] 48 p. Disponible : https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/externalpackage/livre_blanc/f5xqk8/livre_blancdeon_toweb2012.pdf
21. Le henaff Y. La chirurgie esthétique : l’authenticité médicale en question. Rouen (France). ResearchGate ; Nov 2019 [Mars 2020]. 13 p. Disponible sur : https://www.researchgate.net/publication/323560848_La_chirurgie_esthetique_l'authenticite_medicale_en_question.
22. Joël Moret-Bailly. Publicité et déontologie. *Les Tribunes de la santé.* 2014 ; 45 :31-36.
23. Preminger BA, Hansen J, Reid C, Gosman A. The divergence of ethics and professionalism in the social media Arena. *Plast Reconstr Surg.* 2019 ;143(6):1318-1319.

24. Zbucea A, Pînzaru F, Galalae C. La publicité entre déontologie professionnelle et réglementations légales : la perspective du professionnel roumain. J Media Research. 2013 ; 19 :15-33.
25. Bouvard T. La spécificité du fait esthétique : La responsabilité encourue par les chirurgiens et l'indemnisation des patients victimes [mémoire de master]. Paris (France). Droit de la responsabilité médicale ; 2013.
26. Gupta N, Dorfman R, MD, Saadat S. The plastic surgery social media influencer: Ethical Considerations and a Literature Review. Aesthet Surg J. 2020; 40(6):691-699.